

TILSHUNOSLIKDA DIZYUNKSIYA NAZARIYASI

M.Abdupattoyev, FarDU professori

Annotatsiya: *Ushbu maqolada dizyunksiya atamasining fanda qo'llanishi, matematik dizyunksiya, tilshunoslikda dizyunksiya nazariyasining paydo bo'lishi, o'zbek tilida semantik dizyunksiyaning yuzaga kelishi bilan bog'liq ma'lumotlar beriladi.*

Аннотация: *в данной статье освещаются сведения о применении термина «дизъюнкция» в науке, математической дизъюнкции, возникновении теории дизъюнкции в языкознании, семантической дизъюнкции в узбекском языке*

Abstract: *This article covers information on the use of the term "disjunction" in science, mathematical disjunction, the emergence of the theory of disjunction in linguistics, semantic disjunction in the uzbek language.*

Kalit so'z va iboralar: *dizyunksiya, matematik dizyunksiya, dizyunksiya nazariyasi, semantik dizyunksiya, alternativlik.*

Ключевые слова: *дизъюнкция, математическая дизъюнкция, теория дизъюнкции, семантическая дизъюнкция, альтернативность.*

Key words: *disjunction, mathematical disjunction, disjunction theory, semantic disjunction, alternacy.*

Semantik dizyunksiya atamasi tilshunoslikda birinchi bo'lib Nevzorova tomonidan qo'llanilgan [1,45-bet]. Dizyunksiya aslida matematik atama bo'lib, bu tushuncha mantiq ilmida [2,57-bet] ham qo'llanila boshlagan, matematika va logika fanlarining kesishuvi natijasida matematik logika sohasi vujudga keldi va mazkur atama shu sohada faol qo'llanila boshladi.

Logika so'zi grekcha "logos" so'zidan olingan bo'lib, "fikir", "so'z", "ibora", "tushuncha" degan ma'nolarni bildiradi. Logika fan sifatida esa fikrlashni o'rgatadi. Fikrlashni nafaqat logika, balki fanning boshqa yo'nalishlari ham, masalan fiziologiya, psixologiya, kibernetika va boshqalar o'rganadi. Ularning har biri fikrlashga turli nuqtai nazar bilan yondashadi. Logika fani esa to'g'ri fikrlashning qonun va qoidalarini o'rganuvchi fandir. Logika fikrlash shakllarini o'sha fikr mazmunidan qat'iy nazar o'rganib, nimadan-nima kelib chiqishini isbotlaydi va biz qanday fikrlayapmiz va qanday fikrlashimiz zarur? degan savolga javob beradi.

Matematik logika esa an'anaviy logikadan ajralib chiqqan bo'lib, to'g'ri fikrlashga mantiqiy matematik metodlarni qo'llab o'rganuvchi soha hisoblanadi. Shu bilan birga, matematik logika matematik nazariya va teoremlarni isbotlash jarayonini ham o'z ichiga oladi. Mana shu jarayonda mulohazalar algebrasi yo'nalishi vujudga keladi.

Mulohazalar algebrasi - mavjud bo'lgan elementar mulohazalardan yangi mulohazalar yaratish usullarini o'rganuvchi yo'nalishdir. Mulohazalar algebrasining asosiy predmeti mulohazadir.

Mulohazalar bir paytda bir nechta tushunchalarning mavjudligi va ulardan birini tanlash imkoniyatidir. Matematik logika ana shu nuqtada mantiqiy fikrlash

bilan kesishadi. Fikr esa gap va undan ham katta sintaktik qurilmalar vositasida yoritiladi. Mana shu nuqtada tilshunoslikda ham diz'yunksiya atamasining qo'llanishiga ehtiyoj seziladi. Matematik logikada ikki va undan ortiq farazlar mulohazalar to'plami deb yuritiladi. Alternativ mulohazalar to'plamining qaysi biri aniqligi va sub'yekt uchun muhimligi tanlash imkoniyatini keltirib chiqaradi [3, 85-bet]. Demak, alternativ so'roq gaplarda doimo diz'yunktiv elementlar doimo mavjud bo'ladi.

Misollar:

Toshkent - O'zbekistonning poytaxtimi, Tojikistonning?

Sirdaryo Orol dengiziga quyiladimi, Kaspiygami?

Pushkin – buyuk rus shoirimi, matematigimi?

Ko'rinadiki, berilgan misollar alternativ so'roq gaplar bo'lib, ularning barchasida diz'yunksiya hodisasi kuzatiladi.

Diz'yunksiya (lotincha disjunction – ajratish, tanlash), keng ma'noda murakkab, ikki va undan ortiq tushunchaning ifodalanishi, mantiq talabi bilan va kontekstga ko'ra ulardan birini ma'lum bir belgilariga ko'ra ajratib olish va shu tushunchaga oid belgi-xususiyatlarni tahlil etish. S.V.Nevzorova mazkur atamani tilshunoslikka tadbiq etar ekan “alternativ tushunchalar ifodasida diz'yunktiv bog'lanish yuzaga keladi, tinglovchi tomonidan bu ifodalardan birining tanlanishi va unga e'tibor qaratilishi mantiqiy yechim hisoblanadi” [1, 48-bet], deb juda to'g'ri ta'kidlaydi. Demak, tinglovchiga berilayotgan ikki va undan ortiq so'roqning o'zi bir paytning o'zida semantik diz'yunksiya hisoblanadi. Tinglovchi tomonidan ulardan birini tanlash va o'zi uchun maqbul bo'lgan javob variantini tanlash va unga e'tibor qaratish diz'yunksiya yechimi sanaladi. Umuman olganda diz'yunktiv bog'lanishlarda tanlash va ajratish eng muhim belgi hisoblanadi. Shuning uchun ham A.N Tarskiy diz'yunksiyani “mantiqiy operatsiya” [4. 61-bet], deb nomlaydi.

Kuzatishlar shuni ko'rsatadiki, alternativ so'roqdagi semantik muqobillik mustahkam diz'yunktiv aloqa mavjudligi sababli miqdor jihatdan aniq bir ma'no butunligiga ega bo'lmaydi. Chunki diz'yunktiv aloqada semantik yaxlitlik kuzatilmaydi, u doimo muqobil tushunchalardan birining ajratilishi, farqlanishi va tanlanishini talab etadi. Bundan shunday xulosa kelib chiqadiki, alternativ so'roq bir paytning o'zida semantik diz'yunktiv xarakterga ega bo'ladi.

Diz'yunksiya mantiqiy jihatdan doimo tinglovchiga ajratish, ayirish imkoniyatini beradi. Shuning uchun ham bunday gaplarning kesimlari, agar gap qo'shma gap tarzida shakllangan bo'lsa, predikativ birliklar doimo ajratuvchi intonasiya va ayiruv bog'lovchilari yordamida bog'lanadi. Masalan,

Bitta buzuq xotin bekitib olgan qal'ani ololmaysanmi, yo o'zim borib olaymi?

(P.Qodirov “Yulduzli tunlar” 416-bet)

Qishloqqa sig'may qoldikmi, qutulolmay yurganmidinglar?

(Said Ahmad “Ufq” 540-bet)

Keltirilgan gaplarda ham, tinglovchiga berilayotgan alternativ so'roqlar diz'yunktiv xarakterga ega. Mazkur gaplarda so'zlovchi tomonidan tinglovchiga ikkita tushuncha berilishi bilan birga, tinglovchiga ulardan birini ajratish, tanlash imkoniyati berilgani holda, tinglovchi ongidagi muhim sanalgan, ya'ni, tinglovchi uchun muhim bo'lgan tushunchani aniqlashtirish va shu yo'l bilan javob olish

imkoniyati mavjud. Diz'yunktiv xarakterdagi alternativ so'roq gaplarda so'zlovchining kommunikativ maqsadi shu yo'l bilan konkretlashtiriladi.

Diz'yunktiv xarakterdagi alternativ so'roq gaplarda kesimlar yoki predikativ birliklar o'rtasida ajratish, ayirish munosabatlari yetakchi bo'ladi. Ulardagi mazmuniy munosabatlarni quyidagi sxema orqali ifoda etish mumkin:

A yoki V; A yo V.

Shuning uchun ham ajratish munosabatlari tinglovchini ulardan birini tanlashga majbur qiladi. Ya'ni tinglovchi qo'yilayotgan so'roqlardan biriga javob berishi shart. Shundan kelib chiqib aytish mumkinki, alternativ so'roq gapdagi ajratuvchi munosabat qat'iy semantik diz'yunksiya talabiga ko'ra yuzaga chiqadi.

Ajraluvchi tushunchalarni ifodalovchi alternativ so'roq gaplarni o'rganish ulardagi asosiy semantik-struktur belgilarni aniqlash imkonini beradi. Bunda, eng avvalo, alternativ so'roq gapning (u sodda yoki qo'shma gap bo'lishidan qat'iy nazar) yaxlit sintaktik butunlik sifatida qo'yilayotgan savolning mazmuniy belgilarini qay darajada ifoda eta olishiga diqqat qaratiladi.

Demak, ikki va undan ortiq oddiy tushunchalarning birikishi, nutqda ifoda etilishi va yo, yoki bog'lovchilari bilan ajratilishi semantik diz'yunksiya hisoblanadi [5,3-bet]. Murakkab tushunchalarga birlashtiruvchi ikki yoki undan ortiq sodda tushunchalarni ifoda etuvchi bo'laklar diz'yunktlar deb yuritiladi. Sodda gaplar tarkibidagi alternativ so'roqni yuzaga keltiruvchi kesimlar diz'yunkt vazifasini bajaradi. Masalan, *ketasizmi, qolasizmi?* tipidagi alternativ so'roq gaplarda har ikki kesim (predikat) diz'yunkt vazifasida keladi. Alternativ so'roq gaplarning shunday turlari ham uchraydiki kontekst talabi bilan boshqa bo'laklar ham diz'yunkt bo'la olishi mumkin. Masalan, *Kimni olib ketasiz, menimi, ukamnimi?* kabi gaplarda to'ldiruvchi yoki boshqa bo'laklar ham diz'yunkt vazifasida kela oladi. Alternativ so'roq ifodalovchi qo'shma gaplarda esa uni tashkil etgan predikativ birliklar diz'yunkt vazifasini bajaradi.

Адабиётлар:

1. Невзорова С.В. Структурно-семантическая и сравнительно-типологическая характеристика сложносочиненного вопросительного предложения. Автореф. док. дисс... Москва . 2006. –С 52.

2. Философский энциклопедический словарь. — М.: Советская энциклопедия. Гл. редакция: Л. Ф. Ильичёв, П. Н. Федосеев, С. М. Ковалёв, В. Г. Панов. 1983. – С 654

3. Новиков П. С., Элементы математической логики, М., 2010, – С 178.

4. Тарский А., Введение в логику и методологию дедуктивных наук, пер. с англ., М., 2002.-С 78

5. <https://lim-english.com/pravila-anglijskogo-yazyka/razdelitelnye-voprosy-v-anglijskom/> (Мурожаат санаси 7.04.2025)